

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14434438>

ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Тажиева Юлдуз Сагидуллаевна

студентка 2-курса ТГПУ имени Низами

Миртурсунова Юлдуз Абдумаликовна

и. о. доцента ТГПУ

ТГПУ имени Низами

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются проблемы обучения русскому языку младших школьников в условиях поликультурной среды. Дается определение модели поликультурного образования, излагаются принципы на которых базируется модель.*

***Ключевые слова:** интерференция, поликультурная среда, принцип культуросообразности, учащиеся-инофоны.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqola ko'p madaniyatli muhitda boshlang'ich maktab o'quvchilariga rus tilini o'rgatish muammolarini ko'rib chiqadi. Ko'p madaniyatli ta'lim modelining ta'rifi berilgan, model asos bo'ladigan tamoyillar ko'rsatilgan.*

***Kalit so'zlar:** interferentsiya, ko'p madaniyatli muhit, madaniy muvofiqlik prinsipi, rus tili ona tili bo'lmagan o'quvchilar.*

***Abstract.** This article examines the problems of teaching Russian to primary schoolchildren in a multicultural environment. A definition of the model of multicultural education is given, and the principles on which the model is based are outlined.*

***Keywords:** interference, multicultural environment, principle of cultural conformity, foreign students.*

На современном этапе реформирования система образования Республики Узбекистан требует создания и осуществления новых подходов формирования языковых умений в поликультурной среде. Уникальность поликультурной среды многих регионов Узбекистана заключается в том, что вопросы языкового образования должны рассматриваться под углом межкультурной коммуникации. Поликультурная среда представляет собой межкультурное и межъязыковое пространство, в котором взаимодействуют представители различных языков и культур, что требует регулирования культурно-языковых контактов.

Перед педагогом стоит задача способствовать тому, чтобы разные культуры мирно и плодотворно взаимодействовали в среде классного коллектива и страны в целом. Основу полиэтнического образования составляют гуманитарные дисциплины. Наиболее эффективный путь включения детей в родную этнокультуру – это изучение языка и литературы. Язык есть не только средство общения и выражения мысли, но и аккумуляция ценностей культуры. В условиях поликультурной среды русский язык преподается в качестве обязательного общеобразовательного предмета в школах Узбекистана и как родной, и как неродной язык.

Уроки развития речи наиболее благоприятны для достижения цели воспитания толерантности в поликультурном образовательном пространстве. Для изложения учащимся можно предложить тексты произведений русской литературы, раскрывающие традиции, обычаи, особенности религии народов Узбекистана.

Модель поликультурного образования младших школьников в процессе изучения иностранного языка, состоящая из целевого, содержательного, организационно-процессуального и аналитико-оценочного компонентов, включающих в себя: цель (поликультурное образование младших школьников), задачи (формирование знаний о культуре стран изучаемого языка; развитие стремления к изучению иностранного языка; воспитание толерантного отношения к представителям иноязычной культуры), содержание предмета и его

культурный потенциал (языковые знания, знания национальной культуры, межкультурные знания), принципы, на которых базируется процесс поликультурного образования (принцип дидактической культуросообразности; принцип доминирования мультимедиа технологий при изучении культуроведческого / страноведческого материала, принцип аутентичности, принцип поликультурности), комплекс методов (практические, наглядные, методы стимулирования и контроля), форм (индивидуальная, фронтальная, групповая, самостоятельная работа; ролевые игры; инсценировка, драматизация) и средств учебной деятельности (аудио- и видеоматериалы с аутентичными записями; средства народной педагогики (сказки, игры, песни, поговорки, пословицы), мультимедийные программы), педагогические условия (организация учебного процесса на основе комплексного использования различных компонентов иноязычной культуры; оптимизация языкового материала с точки зрения информативности, компактности и аутентичности; включение в содержание образовательного процесса фактов культуры, посредством программы «Дети мира») и результат (наличие культурологических знаний о культуре страны изучаемого языка; стремление к изучению иностранного языка; толерантное отношение к представителям иноязычной культуры).

Вторичная языковая личность детей младшего школьного возраста сформирована недостаточно. На низком уровне сформированности оказываются знания особенностей родного и иностранного языков, особенностей родной культуры в поликультурной среде и культуры страны изучаемого языка, представления о национально-культурной специфике речевого поведения и реализация этих представлений в собственной межкультурной коммуникации. Расхождения в системах различных языков требуют внимания к тем грамматическим понятиям русского языка, которые будут являться для учащихся новыми, отсутствующими в их родном языке. У учащихся, для которых русский язык является неродным, при усвоении категории рода имен

существительных возникают трудности. Это объясняется тем, что в отдельных языках данная категория либо отсутствует, либо имеет существенные отличия в средствах выражения. Незнание рода имен существительных в русском языке приводит к ошибкам в согласовании подлежащего и сказуемого, прилагательных, порядковых числительных или отдельных разрядов местоимений с именами существительными.

Школьники-инофоны испытывают сложности и при употреблении форм множественного числа. Это может быть связано с тем, что в родном языке имеет место один способ образования формы множественного числа. Имена существительные множественного числа в русском языке имеют в одних случаях одинаковые, а в других — разные окончания. Особые затруднения у учащихся возникают, когда при образовании формы множественного числа в слове происходят фонетические изменения, например: чередование звуков (друг — друзья), выпадение беглых гласных (день — дни), перемещение ударения (окно — окна), образование формы множественного числа от другой основы (человек — люди). Трудность для учащихся-инофонов представляет и предложно-падежная система русского языка, что обусловлено многозначностью падежей, разнотипностью склонения, а также расхождениями в значении и употреблении падежей в русском и родном языках.

Проблемы возникают у учащихся и при усвоении видовременных форм глагола. Для повышения эффективности изучения морфологии в условиях поликультурной среды ознакомление с грамматическими понятиями необходимо осуществлять посредством ситуативно-тематической организации учебного процесса. Грамматический материал следует предъявлять с помощью речевых образцов (моделей), каждый из которых обладает конкретностью, предъявляется точно, непротиворечиво. Например: "Замени словосочетания одним словом по образцу: оказывать помощь — помогать; проявлять заботу — ..." При отборе грамматического материала учитываются этап обучения, степень знакомства с новым языком. На начальном этапе

обучения важно включать в учебный материал минимум грамматических явлений. Но этот материал должен содержать типовые явления, на основе которых учащийся обобщает, систематизирует разрозненные языковые факты, строит в своем сознании правила использования русского языкового материала в речи. Работа над новым грамматическим явлением должна проводиться на знакомой лексике. Задания должны быть насыщены такими языковыми единицами, которые частотно воспроизводятся в речи носителей русского языка в условиях естественной коммуникации. Для закрепления грамматических явлений на продвинутом уровне обучения используется сюжетный текст, в котором изучаемое явление встречается многократно. При изучении грамматики русского языка возможно непосредственное использование фактов родного для ребенка языка, сравнение грамматических явлений разных языков. Однако делать это необходимо небольшими фрагментами. Главная цель – обратить внимание учащихся на многообразие языков, наличие в них универсального и отличного.

Сегодня задача анализа структуры поликультурной среды, ее содержания и механизмов функционирования выходит на первый план. В этой связи понятие «обучение языкам» постепенно вытесняется понятием «обучение языку и культуре», которое предполагает у ребенка способности активно участвовать в межкультурной коммуникации.

Использованная литература

1. Бондаревская Е.В. Теория и практика личностно-ориентированного образования, Ростов, 2000
2. Корякина А.А. Роль поликультурного образовательного пространства в формировании толерантности/ Интернет-журнал «Мир науки».-2018.-Т 6.- № 6. <https://mir-nauki.com/PDF/35PDMN618.pdf>
3. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию,-2-е изд.,-М.; Смысл, 2001